

KOREYS TILIDA INKOR YASOVCHI QO'SHIMCHALAR

Negative Forms in Korean

SamDChTI Koreys filologiyasi kafedrası stajyor-o'qituvchisi

Ravshanova Asila Ulug'bek qizi

SamDChTI Kechki ta'lim fakulteti,

Filologiya va tillarni o'qitish: koreys tili 2-kurs talabasi

Buritoshev Nodirbek Otabek o'g'li

Annotatsiya

Ushbu maqolada koreys tilidagi inkor shakllari morfologik va sintaktik jihatdan tahlil qilinib, ularning o'zbek va ingliz tillaridagi inkor vositalari bilan qiyosiy o'xshashlik va farqlari o'rganilgan. Tadqiqot natijalari koreys tilida inkorning ko'p shaklli va kontekstga bog'liq tizimi mavjudligini, ingliz tilida esa yordamchi fe'llar orqali ifodalanuvchi qat'iy sintaktik strukturani ko'rsatishini, o'zbek tilida esa inkor shakllarining nisbatan soddaligi bilan ajralib turishini aniqlaydi. Maqola tilshunoslikda inkor fenomenini o'rganishga qiziquvchilar, koreys tili o'rganuvchilari hamda tarjimonlar uchun foydali ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: koreys tili, o'zbek tili, ingliz tili, inkor shakllari, morfologiya, sintaksis, qiyosiy tilshunoslik, fe'l, yordamchi fe'l, otlar bilan inkor, sifatlar bilan inkor, inkor ravishlar, inkor buyruqlar, inkor so'roqli gaplar, inkor shakllarining tasnifi, inkor shakllarining qo'llanilishi, imkonsizlik inkori, ikki karra inkor va kontekstga bog'liq farqlar.

Annotation

This article analyzes the negative forms in the Korean language from morphological and syntactic perspectives, and examines their comparative similarities and differences with the means of negation in Uzbek and English. The research findings reveal that Korean has a multi-form and context-dependent

system of negation, English demonstrates a rigid syntactic structure expressed through auxiliary verbs, while Uzbek is characterized by relatively simple negative forms. The article serves as a useful academic resource for those interested in studying the phenomenon of negation in linguistics, as well as for Korean language learners and translators.

Keywords: korean language, uzbek language, english language, negative forms, morphology, syntax, comparative linguistics, verb, auxiliary verb, negation with nouns, negation with adjectives, negative adverbs, negative imperatives, negative interrogative sentences, classification of negative forms, usage of negative forms, negation of impossibility, double negation and context-dependent differences.

Kirish

Koreys tilida inkor shakllarini tushunish aniq muloqot uchun juda muhimdir. Inkor orqali biz biror ishni qilmasligimizni yoki biror holatni rad etayotganimizni bildiramiz. Har bir tilda inkor o'ziga xos sintaktik va morfologik vositalar bilan ifodalanadi. Koreys tili agglyutinativ til bo'lib, inkor turli qo'shimcha va yordamchi birliklar orqali ifodalanadi. Ushbu maqolada koreys tilidagi asosiy inkor qo'shimchalari tahlil qilinib, ular o'zbek va ingliz tillaridagi inkor shakllari bilan qiyosiy o'rganiladi.

Asosiy inkor shakli:

1. Koreys tilida eng asosiy va keng tarqalgan inkor shakli – fe'l ildiziga “지 않다” qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilinadi. Bu qo'shimcha “biror ishni qilmaslik” ma'nosini bildiradi.

Misol uchun: 하다 – qilish, 하지 않다 – qilmaslik

나는 숙제를 하지 않아요 – Men uy vazifasini bajarmayman.

저는 음악을 듣지 않아요 – Men musiqa tinglamayman.

2. Yana bir keng tarqalgan inkor shakli shuki, fe'l oldidan “안” qo'shimchasini qo'shishdir. Bu shakl ko'proq norasmiy va og'zaki nutqda ishlatiladi.

Misol uchun: 가다 - borish, 안 가다 – bormaslik

나는 학교에 안 가요 – Men maktabga bormayapman.

나는 숙제를 안 해요 – Men uy vazifasini qilmayman.

3. “지 않다” va “안” o'rtasidagi farq:

안 — mustaqil so'z bo'lib, odatda fe'l oldidan qo'yiladi. “안” — bu “지 않다” ga o'xshash, biroq ko'proq norasmiy va og'zaki nutqda ishlatiladigan inkor shaklidir.

지 않다 — fe'l asosiga qo'shiladigan murakkab shakl bo'lib, rasmiy va yozma uslublarda ishlatiladi. Bu ikki shakl semantik jihatdan bir xil bo'lsa-da, uslubiy farq mavjud.

Masalan: 그는 영화가 안 좋다고 말했어요 – U film yaxshi emas deb aytdi.

그는 영화가 좋지 않다고 말했어요 – U film yaxshi emas deb aytdi.

4. Imkonsizlik inkori: “못” va “지 못하다”

“못” – bu inkor shaklining boshqa turi bo'lib, biror ishni qilolmaslik, ya'ni imkon yo'qligini bildiradi. Bu “xohlamaslik” emas, balki qila olmaslik ,qobiliyatsizlik yoki imkonsizlikni bildiradigan holatidir.

Misol uchun: 하다 – qilmoq → 못 하다– qila olmaslik

나는 수영을 못 해요 – Men suzishni bilmayman / qila olmayman.

오늘은 학교에 못 가요 – Bugun maktabga bora olmayman.

“지 못하다” – shakli harakatni bajarishga qodir emaslikni bildiradi. Bu shakl oddiy inkorni emas, balki imkoniyat yo'qligini ta'kidlaydi.

Misol uchun: 가다 – borish, 가지 못하다 – bora olmaslik

저는 그 파티에 가지 못해요 – Men o'sha bazmga bora olmayman.

그는 한국어를 잘하지 못해요 – U koreys tilini yaxshi bilmaydi.

Bu shakllar bir xil ma'noga ega bo'lib, imkonsizlik yoki qodir emaslikni bildiradi. Bunda “못” ko'proq norasmiy va og'zaki nutqda ishlatiladi. Biroq “지 못하다” rasmiy va yozma uslublarda foydalaniladigan imkonsizlik inkor shaklidir.

5. “ㄹ/을 수 없다” dan foydalanish

Bu shakl ham “qila olmaslik” ma'nosini bildiradi va yozma hamda og'zaki tilda keng qo'llaniladi.

Misol uchun: 하다 – qilish, 할 수 없다 – qila olmaslik

저는 그 일을 할 수 없어요 – Men bu ishni qila olmayman.

우리는 내일 여행을 갈 수 없어요 – Biz ertaga sayohatga bora olmaymiz.

6. Otlar bilan inkor: “이/가 아니다”

Bu inkor shakli ot so'z turkumi bilan ishlatiladi. Ya'ni biror narsaning boshqa narsa emasligini bildiradi: “bu emas”, “u emas” va hokazo.

Agar ot undosh harf bilan tugasa: 학생 + 이 아니다 = 학생이 아니다

Agar ot unli harf bilan tugasa: 의사 + 가 아니다 = 의사가 아니다

Misol uchun: 저는 학생이 아니에요 – Men talaba emasman.

이 사람은 의사가 아니에요 – Bu odam shifokor emas.

여기는 식당이 아니에요 – Bu yer restoran emas.

7. Sifatlar bilan inkor

Fe'llarga o'xshash tarzda sifatlarni inkor qilishda ham “지 않다” yoki “안” kabi inkor qo'shimchalarini qo'shish orqali hosil qilinadi. Masalan: 좋다 – yaxshi bo'lmog, 좋지 않다 – yaxshi emas, 안 좋다 – yaxshi emas

이 영화는 좋지 않아요 – Bu film yaxshi emas.

오늘 날씨는 안 좋아요 – Bugun ob-havo yaxshi emas.

8. Inkor ravishlaridan foydalanish: 절대 - hech qachon va 아무것도 - hech narsa. Fe'l shakllaridan tashqari inkor ravishlar ham inkor ifodalashda foydalidir. Misol uchun:

나는 절대 늦지 않을 거예요 – Men hech qachon kechikmayman.

나는 아무것도 먹지 않았어요 – Men hech narsa yemadim.

9. Inkor buyruqlar. Biror harakatni bajarmaslikni iltimos qilish uchun “지 마세요” shaklidan foydalaniladi. Misol uchun: 가다 – borish; 가지 마세요! – Iltimos, bormang!

그곳에 가지 마세요! – O'sha joyga bormang!

이곳에서 큰 소리로 이야기하지 마세요! – Bu yerda baland ovozda gapirmang!

10. Inkor so'roqli gaplar. Koreys tilida inkor so'roqli gaplarni ham shu shakllar orqali tuzish mumkin. Bunda so'roq strukturasi inkor shakl ishlatiladi. Masalan: 하지 않아요? – Siz buni qilmayapsizmi?

당신은 운동을 하지 않아요? – Siz mashq qilmayapsizmi?

11. Koreys, Ingliz va O'zbek tillarida inkor shakllarining tasnifi. Inkor shaklining asosiy tuzilishi:

Ingliz tilida: Ingliz tilida inkor gap yasashning eng keng tarqalgan usuli yordamchi fe'l "do" va "not" so'zlaridan foydalanishdir. Masalan:

Darak: I like coffee – Men kofeni yoqtiraman. Inkor: I do not like coffee – Men kofeni yoqtirmayman. Agar "to be" fe'li ishlatilsa, "not" bevosita fe'ldan keyin qo'shiladi: Darak: She is happy – U baxtli. Inkor: She is not happy – U baxtli emas. Norasmiy nutqda qisqartmalar tez-tez ishlatiladi: "I don't like coffee.", "She isn't happy."

Koreys tilida: Koreys tilida inkor gap yasash boshqacha usulda amalga oshiriladi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, eng ko'p ishlatiladigan inkor qo'shimchalari – "지 않다" va "안" hisoblanadi. Masalan:

Darak: 나는 커피를 좋아해요 – Men kofeni yoqtiraman.

Inkor: 나는 커피를 좋아하지 않아요 – Men kofeni yoqtirmayman.

Bu yerda "좋아하지 않아요" – "좋아해요" so'zining inkor shaklidir. Fe'l oldidan "안" so'zini qo'shish ham keng tarqalgan:

Misol: 나는 커피 안 마셔요 – Men kofe ichmayman.

O'zbek tilida: O'zbek tilida ham inkor gaplarni yasashning o'ziga xos usuli bor. Eng ko'p ishlatiladigan inkor qo'shimchalari – fe'lga qo'shiladigan "-ma/-mas" qo'shimchalari va yordamchi "emas" so'zidir.

Masalan: Darak: Men kofe ichaman. Inkor: Men kofe ichmayman.

"Bo'lmoq" fe'lida esa "emas" yordamchi so'zi ishlatiladi:

"Men baxtli emasman."

Shuningdek, "yo'q" so'zi bilan ham inkor gap yasashimiz mumkin. Bu so'z mavjudlikni inkor qilishda ishlatiladi.

Masalan: kitob yo'q.

Koreys tilida ingliz tilidagidek qisqartmalar ishlatilmaydi. Inkor shakllar har qanday kontekstda o'zgarasdan qoladi. Bundan tashqari, norasmiy nutqlarda so'zlashuv tili ishlatiladi, bu esa fe'l ohanglariga ta'sir qiladi.

O'zbek tilida ham rasmiy va norasmiy nutq o'rtasida farq mavjud. Inkor shakllar kontekstga qarab o'zgaraydi, lekin rasmiylik darajasiga qarab so'z tanlovi farq qilishi mumkin.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, koreys, ingliz va o'zbek tillarida inkor shakllari bir xil maqsad – rad etish yoki mavjud emaslikni ifodalash uchun xizmat qilsa-da, ularning tuzilishi va qo'llanilishi sezilarli darajada farq qiladi. Ingliz tilida yordamchi fe'llar va qisqartmalar yordamida inkor qilinadi. Koreys tilida esa maxsus fe'l qo'shimchalari va grammatik yordamchi so'zlardan foydalaniladi. O'zbek tilida inkor shakllari kontekst va rasmiylik darajasiga qarab o'zgarishi mumkin bo'lgan inkoriy so'zlar orqali ifodalanadi.

Ushbu farqlarni tushunish til o'rganuvchilar uchun juda muhim bo'lib, har bir tildagi inkorning nozik jihatlarini puxta o'zlashtirishga yordam beradi. Inkor shakllarining o'ziga xos xususiyatlarini anglab yetish va to'g'ri qo'llash orqali o'rganuvchilar muloqot qilish malakasini oshirish va o'z fikrini yanada aniqroq va ravshanroq yetkazish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kim, S. (2009). Pragmatics of Korean Syntax: A Study of -지 않다 and -안. University of California Press.
2. Sohn, H.-M. (1999). The Korean Language. Cambridge University Press.
3. Uzbek Grammar Committee (2016). O'zbek tili grammatikasi. Tashkent: Fan nashriyoti.
4. Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press.
5. Yoon, H. (2011). Korean Syntax: A Functional Approach. Cambridge University Press.

6. Givón, T. (2001). *Syntax: An Introduction*. John Benjamins Publishing.
7. Crystal, D. (2008). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Blackwell Publishing.
8. O'Rourke, E. & Nadeau, R. (2009). *Uzbek Grammar and Structure*. Harvard University Press.
9. Payne, J. (2006). *Describing Morphosyntax: A Guide for Field Linguists*. Cambridge University Press.
10. Choi, Y. (2005). *The Syntax of Korean*. Cambridge University Press.
11. Raximov, A.S., Ravshanova A.U., *Koreys va O'zbek tillarida Lingvistik terminlarning sohaviy ko'lami*, Miasto Przyszłości Kielce 2024 Impact Factor: 9.9 ISSN-L: 2544-980X
12. Bayonkhanova I.F., Ravshanova A.U., *TOVUSH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI (O'ZBEK VA KOREYS TILLARI MISOLIDA)*. JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH Volume 2, Issue 5, February, 2025 Online ISSN: 3030-3508 <https://spaceknowledge.com>
13. Ravshanova A.U., *KOREYS VA O'ZBEK TILLARIDA LINGVISTIK TERMINLARNING MA'NO XUSUSIYATLARI*. INNOVATION: THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND RESEARCHES ISSN: 2181-3868 SJIF-2023: 3.812 | ISI: 0.539 | VOLUME 3, ISSUE 3, 2025, 102-105 bb